

EFEITO DO ECLIPSE SOLAR TOTAL DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO POSICIONAMENTO POR PONTO SIMPLES

MATHEUS ALBUQUERQUE DE MELO¹
WAGNER CARRUPT MACHADO²

¹Universidade Federal de Uberlândia/UFU – matheus.albuquerque@ufu.br

²Universidade Federal de Uberlândia/IGESC – wagnercarrupt@ufu.br

A formação da ionosfera está associada à incidência das radiações solar e cósmica sobre os gases presentes na atmosfera terrestre, sendo que a primeira exerce influência preponderante neste processo. Estudos sobre o impacto de eclipses solares sobre a ionosfera revelam diminuição da ionização e a propagação de ondas gravitacionais atmosféricas (AGW – *Atmospheric Gravity Wave*) que provocam distúrbios móveis na ionosfera (TID – *Traveling Ionospheric Disturbance*). Além disso, constatam que a diminuição do conteúdo eletrônico total (TEC) e os TID variam de eclipse para eclipse [1-3]. Exceções a estas constatações foram elencadas por [3-4], que observaram que, além da diminuição do TEC, podem ocorrer aumento desta quantidade em certas regiões próximas à trajetória do eclipse, possivelmente impulsionado pelos TID. Embora seja possível deduzir que as variações na ionosfera mencionadas afetam o posicionamento com GNSS, nenhuma das pesquisas mencionadas fez tal avaliação. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo contribuir para esta discussão trazendo uma investigação sobre o efeito do eclipse solar total de 14 de dezembro de 2020 sobre a ionosfera e o posicionamento por ponto simples com GNSS (PPS). Segundo [5], o trajeto deste eclipse se iniciou às 14h24min35s (UTC) no sul do Oceano Pacífico, passou pelo Chile e Argentina entre 16h00min e 16h23min (UTC), na América do Sul, e se encerrou às 17h59min44s (UTC) no sul do oceano Atlântico, próximo à costa da Namíbia, no continente africano. Dados das estações GNSS pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos sistemas GNSS (RBMC) e da *Red Argentina de Monitoreo Satelital Continua* (RAMSAC) [6-7] referentes aos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2020 (Figura 1) foram usados para gerar séries temporais do TEC na direção vertical (VTEC) e erros do posicionamento tridimensional. Visando associar as diferenças de ionização ao posicionamento nas estações GNSS, seguiu-se a metodologia adotada por [2-3], onde foram analisadas séries temporais do comportamento do VTEC dos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2020 de cada estação GNSS, as quais foram produzidas com o software livre denominado GPS-TEC [8]. O valor do VTEC para cada estação em um dado instante foi calculado como sendo o valor médio do VTEC de todos os satélites sendo observados simultaneamente. A análise foi realizada a partir da diferença entre a média do VTEC dos dias 13 e 15 e o valor do VTEC do dia 14 de dezembro (dVTEC). O efeito do eclipse solar sobre o PPS foi investigado a partir da análise das séries temporais das diferenças de coordenadas tridimensionais obtidas com o processamento das observações GNSS e as calculadas pelo órgão competente, extraídas do cabeçalho dos arquivos de observação. As coordenadas tridimensionais das estações foram calculadas época a época aplicando o modelo de Hopfield [9] em conjunto com o modelo de pressão e temperatura global GPT2 [10] e a função de mapeamento global GMF [11] para reduzir o erro causado pela atmosfera neutra. Foram realizadas duas análises relacionadas ao posicionamento com GNSS: uma visando investigar a propagação do erro causado pela ionosfera sobre as coordenadas tridimensionais das estações sem aplicar modelagem da ionosfera (Pos_No) e outra aplicando o modelo de Klobuchar [12] (Pos_Klob). A análise do efeito do eclipse foi realizada a partir da série temporal da diferença entre as médias do Pos_No dos dias 13 e 15 e o valor das respectivas diferenças do dia 14 de dezembro (dPos_No). O mesmo foi feito com relação ao Pos_Klob, sendo a diferença resultante denominada de dPos_Klob. Os satélites com elevação menor que 20° foram excluídos dos processamentos para evitar o efeito de multicaminho e outros erros que não sejam derivados da ionosfera. Os mapas de calor (Figura 2) representam os valores médios do dVTEC, dPos_No e dPos_Klob no intervalo do eclipse, evidenciando que a ionosfera foi mais afetada pelo eclipse em uma região que varia de aproximadamente 6,5° a 14° ao norte do percurso do eclipse total, onde é possível notar reduções expressivas dos valores do VTEC e do erro do posicionamento tridimensional sem aplicar o modelo de Klobuchar, ressaltando que a redução da ionização afeta a qualidade do PPS. Por outro lado, a baixa significância do erro do posicionamento tridimensional usando o modelo de Klobuchar nesta mesma região pode ser entendida como uma redução do desempenho deste modelo, a qual se deve a este desconsiderar a diminuição da ionização causada pelo eclipse. Além disso, as diferenças são menos significantes ao sul da trajetória do eclipse, o que pode estar ligado com o fato de ter menor densidade de estações e da ionização ser menor nesta região. Também é possível verificar que o efeito do eclipse pode ser desconsiderado no PPS em toda a região ao norte da

Argentina e do Rio Grande do Sul, isso porque a ionização aumenta em direção à crista da anomalia equatorial de ionização (AEI), o que se sobressai ao efeito do eclipse [13]. Por fim, o modelo de Klobuchar apresentou bom desempenho na região próxima à cidade do Rio de Janeiro (lat. $-22,9035^\circ$, long. -43.2096°). A tabela 1 mostra os valores da $dVTEC$, $dPos_NO$ e $dPos_Klob$ máximos para as estações PDE3, CHOY e SPFR, localizadas ao sul, ao norte do trajeto do eclipse e na região próxima ao Rio de Janeiro, respectivamente, revelando que a região mais influenciada pelo eclipse pode experimentar redução de até 4 TECU e 3 m do $dVTEC$ e $dPos_No$, respectivamente, bem como um aumento de 2,1 m do $dPos_Klob$. O mesmo padrão pode ser observado na estação PDE3, mas com menor intensidade. Na estação SPFR, observa-se valores iguais das diferenças dos erros de posicionamento com ou sem o modelo de Klobuchar, mostrando que o eclipse não afetou o PSS nesta região. Efeitos do eclipse solar total de 14 de dezembro de 2020 foram observados tanto na estrutura da ionosfera quanto na qualidade do PPS, os quais foram mais pronunciados na região de aproximadamente $6,5^\circ$ à 14° a norte da trajetória do eclipse total. Os efeitos do eclipse solar no PPS podem ser desconsiderados ao norte da latitude de cerca de -22° , onde o efeito que contribui para a ionização está mais relacionado com a AEI. Embora os resultados sugiram que o desempenho do modelo de Klobuchar seja reduzido na área de maior influência do eclipse, investigações adicionais considerando a precisão das coordenadas precisam ser realizadas para uma conclusão mais efetiva. Como o efeito de cada eclipse solar sobre a ionosfera é diferente, investigações acerca da influência de outros eclipses solares sobre o PPS podem trazer contribuições adicionais a esta discussão.

Figura 1 - Localização das estações GNSS

Fonte: os autores (2024)

Figura 2 – mapa de calor do dVTEC, dPos_No e dPos_Klob

Fonte: os autores (2024)

Tabela 1 – localização e diferenças de VTEC e erro de posicionamento tridimensional das estações PDE3, CHOY e SPFR

Estação	Latitude	Longitude	dVTEC (TECU)	dPos_No (m)	dPos_Klob (m)
PDE3	-65,8995°	-47,7566 °	2,7	3,1	-1,8
CHOY	-60,0194 °	-34,8991 °	4,4	3,3	-2,1
SPFR	-47,3866 °	-20,5106 °	3,1	2,7	2,7

Fonte: os autores (2024)

Palavras-chaves: ionosfera; eclipse solar; GNSS; posicionamento por ponto simples

Referências

- [1] TSAI, H. F.; LIU, J. Y. Ionospheric total electron content response to solar eclipses. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*. v. 104 n. A6, 1999. pp. 12657–12668. doi:10.1029/1999ja900001
- [2] MAURYA, A. K.; SHRIVASTAVA, M. N.; KUMAR, K. N. Ionospheric monitoring with the Chilean GPS eyeball during the South American total solar eclipse on 2nd July 2019. *Sci. Rep.* v. 10 n. 1, 2020. pp. 1–10.
- [3] SHRIVASTAVA, M. N.; MAURYA, A.K.; KUMAR, K. N. Ionospheric perturbation during the South American total solar eclipse on 14th December 2020 revealed with the Chilean GPS eyeball. *Sci Rep* v. 11, 20324, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98727-w>
- [4] HE, L.; HEKI, K.; WU, L. Three-dimensional and trans-hemispheric changes in ionospheric electron density caused by the great solar eclipse in North America on 21 August 2017. *Geophysical Research Letters*, v. 45, 2018. pp. 10.933–10.940. <https://doi.org/10.1029/2018GL080365>
- [5] ESPENAK, Fred. Google Maps and Solar Eclipse Paths: 2001 - 2020. [S. l.], 9 dez. 2013. Disponível em: <https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001.html>. Acesso em: jul. 2024.
- [6] IBGE RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos sistemas GNSS. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-geodesica/16258-rede-brasileira-de-monitoramento-contínuo-dos-sistemas-gnss-rbmc.html>>. Acesso em: jul. 2024.
- [7] RAMSAC Disponível em: <<https://www.ign.gov.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Ramsac>>. Acesso em: jul. 2024.

- [8] SEEMALA, G. *GPS-TEC analysis program (version 3.5)*, 2024. Disponível em: <<https://seemala.blogspot.com/>>. Acesso em: jul 2024.
- [9] HOPFIELD, H. S. Two-quadratic tropospheric refractivity profile for correcting satellite data. *Journal of Geophysical Research*, v. 74, n. 18, 1969, pp. 4487- 4499.
- [10] BÖEHM, J.; MÖLLER, G.; SCHINDELEGGER, M. PAIN, G.; WEBER, R. Development of an improved empirical model for slant delays in the troposphere (GPT2w). *GPS Solut.* v. 19., 2014. pp 433–441. <https://doi.org/10.1007/s10291-014-0403-7>
- [11] BÖEHM, J.; NIELL, A.; TREGONING, P.; SCHUH, H. Global Mapping Function (GMF): a new empirical mapping function based on numerical weather model data. *Geophysical Research Letters*, v. 33, L07304, 2006.
- [12] KLOBUCHAR, J. A. Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency GPS users. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*. v. 23, n. 3, 1999. pp. 325-331.
- [13] KELLY, M. C. *The Earth's Ionosphere: Plasma Physics and Electrodynamics*. 2 Ed. Elsevier, 2009.